

DUOLINGO E O ESPERANTO: EXPLORANDO O POTENCIAL DE DIVULGAÇÃO CIBERCULTURAL

Dr. Breno R. de Oliveira Alencar¹
Noel Henrique Bahia Bittencourt²

¹Professor orientador e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Educação e Ciberultura do Instituto Federal do Pará (NUPEC-IFPA). e-mail: nupecifpa@gmail.com

²Estudante da Faculdade de Letras - Língua Portuguesa do Instituto Federal do Pará (IFPA). e-mail: noelbittencourt@hotmail.com

Resumo

Este trabalho analisa o papel do Duolingo como ferramenta de divulgação do Esperanto e sua relevância na cibercultura. A cibercultura, que engloba tecnologia, comunicação e cultura, é propícia à disseminação de línguas construídas como o Esperanto. O Duolingo, uma plataforma de aprendizado de idiomas amplamente utilizada, popularizou o Esperanto ao disponibilizá-lo como opção de estudo. Serão exploradas as maneiras como o Duolingo promove o Esperanto, bem como as implicações culturais e sociolinguísticas dessa divulgação. O Duolingo contribui para a disseminação e o reconhecimento global do Esperanto como uma língua construída acessível. A cibercultura, surgida com a internet e a tecnologia digital, conecta pessoas superando barreiras geográficas e linguísticas. O Esperanto foi concebido como língua neutra e universal para facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades. O Duolingo se destaca como plataforma inovadora e acessível, usando elementos de jogos para motivar os usuários. Com lições interativas, exercícios e avaliações, os estudantes podem aprender o Esperanto de forma eficaz e flexível. O Duolingo contribui para a diversidade linguística na cibercultura, tornando o Esperanto acessível e aumentando a conscientização sobre sua existência. No entanto, é importante complementar o estudo no Duolingo com práticas de conversação e exposição ao Esperanto em outros contextos.

Palavras-Chaves: Cibercultura; Duolingo; Esperanto.

1. INTRODUÇÃO

A cibercultura é um termo usado para descrever a cultura emergente que se desenvolveu em torno da internet e das tecnologias digitais. Ela abrange uma ampla gama de atividades, comportamentos e práticas relacionadas à tecnologia digital, comunicação online, redes sociais, jogos eletrônicos, entre outros aspectos da vida digital. Uma das características da cibercultura é a capacidade de conectar pessoas de diferentes partes do mundo, independentemente das barreiras geográficas e linguísticas. A internet permite que pessoas de diferentes países e culturas se comuniquem e interajam de maneiras que antes eram impossíveis.

“A cultura das mídias, que é uma cultura do disponível, e a cibercultura, a cultura do acesso. Mas é a convergência das mídias, na coexistência com a cultura de massas e a cultura das mídias, estas últimas em plena atividade, que tem sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção e circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas registradas da cultura digital.” (Santaella, 2003, p. 28)

Nesse contexto, o Esperanto, uma língua construída, teve certa relevância na cibercultura. O Esperanto foi criado no final do século XIX com o objetivo de servir como uma língua neutra e universal para facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades. Ele foi projetado para ser fácil de aprender e usar, com uma gramática simples e uma estrutura consistente. Na cibercultura, o Esperanto foi promovido como uma alternativa à diversidade linguística e às barreiras de comunicação que existem na internet. Defensores do Esperanto argumentam que o uso dessa língua poderia facilitar a comunicação e a compreensão mútua entre pessoas de diferentes culturas, promovendo a igualdade linguística e reduzindo a dependência do inglês como língua franca da internet.

“Para os militantes das tecnologias da informação e da comunicação, a cultural digital é a cultura da contemporaneidade, em que as tradições novas e antigas, os signos locais e globais se coadunam e mudam comportamentos. A globalização e o uso das tecnologias influenciam na socialização, aquisição de valores, na percepção e ação sobre o mundo, o que inclui os modos de ensinar e de aprender.” (Neto et al.2022, p.315)

O Esperanto é uma língua criada no final do século XIX por L.L. Zamenhof com o objetivo de ser uma língua neutra e fácil de aprender. Possui regras gramaticais consistentes e um vocabulário baseado em raízes comuns a várias línguas europeias. O Esperanto não se tornou amplamente adotado na cibercultura devido à predominância das línguas nativas e de outras línguas amplamente faladas na comunicação digital. O Duolingo é um aplicativo e site que oferece cursos de idiomas gratuitos em várias línguas. Ele utiliza elementos de jogos para tornar o aprendizado mais divertido e competitivo. Os cursos são estruturados de forma progressiva, com unidades temáticas e exercícios variados. O Duolingo se adapta ao ritmo de aprendizado do usuário e enfatiza a prática da fala. No entanto, ele não substitui completamente a imersão em um ambiente de língua nativa ou a interação com falantes nativos.

“Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura por meio da compreensão da (s) cultura(s) estrangeira(s)”. (BRASIL, 1998)

Uma das principais características do Esperanto é a sua simplicidade. Possui um conjunto de regras gramaticais consistentes, com poucas exceções, o que o torna mais fácil de aprender do que muitos idiomas naturais. Além disso, o vocabulário do Esperanto é baseado em raízes comuns a várias línguas europeias, o que facilita a compreensão para falantes dessas línguas. O Esperanto, criado antes da era da cibercultura, possui características que se alinham bem com a comunicação digital. Sua estrutura gramatical simples e regular facilita a escrita e a compreensão em mensagens de texto, chats e outros meios eletrônicos. A comunidade de esperantistas aproveita a internet para conectar pessoas de diferentes culturas e países interessadas no idioma, por meio de sites, fóruns, grupos de discussão e redes sociais dedicados ao Esperanto. Além disso, o Esperanto é usado como língua auxiliar em viagens e situações multilíngues. Embora não seja amplamente adotado como língua franca global, o Esperanto continua sendo estudado e usado por uma comunidade dedicada. Sua racionalidade e facilidade de aprendizado o tornam atraente na era digital, onde a comunicação rápida e global é essencial. Através da internet, os falantes de Esperanto encontram recursos e plataformas que fortalecem o uso e a presença desse idioma construído. O trabalho tem como objetivos analisar como as características do Esperanto se alinham com as necessidades da comunicação digital, especialmente em mensagens de texto, chats e outros meios de comunicação eletrônica. Além

disso, busca explorar como a comunidade de esperantistas utiliza a internet como uma ferramenta para conectar pessoas de diferentes culturas e países que compartilham interesse pelo idioma. Será investigada a presença do Esperanto em sites, fóruns, grupos de discussão e redes sociais dedicados à língua, onde os falantes podem se comunicar, compartilhar informações e participar de projetos colaborativos. Também será examinado o uso do Esperanto como uma língua auxiliar em viagens e situações em que pessoas de diferentes idiomas nativos precisam se comunicar. Será dada ênfase à participação do Esperanto em encontros internacionais, conferências e eventos, onde é adotado como a língua principal de comunicação. Outro objetivo é reconhecer que, embora o Esperanto tenha uma comunidade dedicada e interessante histórico, ainda não se tornou uma língua amplamente adotada como língua franca global, mas sua atratividade na era digital devido à sua racionalidade e facilidade de aprendizado será identificada. Por fim, será investigado como a internet oferece recursos e plataformas que facilitam o aprendizado, a prática e a interação entre os falantes de Esperanto, fortalecendo assim o uso e a presença dessa língua construída.

2. METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma abordagem qualitativa para analisar o papel do Duolingo na divulgação do Esperanto na cibercultura. A metodologia consiste em uma revisão da literatura, que busca compreender o contexto da cibercultura, a relevância do Esperanto como uma língua construída e as características do Duolingo como plataforma de aprendizado de idiomas. A revisão da literatura, A revisão da literatura é um processo essencial na pesquisa acadêmica, que envolve a análise crítica e o estudo de trabalhos e publicações relevantes sobre um determinado tema. O objetivo da revisão da literatura é obter uma compreensão abrangente do estado atual do conhecimento em uma área específica, identificar lacunas na pesquisa existente e fornece uma base sólida para o desenvolvimento de um estudo original. Durante a revisão da literatura, o pesquisador busca reunir uma variedade de fontes, como artigos científicos, livros, teses, relatórios e outros materiais relevantes. Essas fontes são examinadas criticamente para extrair informações pertinentes ao tema de pesquisa, identificar diferentes perspectivas e abordagens, e avaliar a qualidade e a confiabilidade das evidências apresentadas. foi realizada por meio de uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas, como Google Scholar e Scopus, utilizando palavras-chave como "cibercultura", "Esperanto", "Duolingo" e "aprendizado de idiomas". Foram selecionados artigos relevantes que abordam o tema em questão, considerando sua atualidade, relevância e contribuição para o estudo. Segundo Dow

(2020), a linguista discute em seu website *Lindsay does language* a utilidade do Duolingo como uma ferramenta interativa e divertida para o aprendizado do Esperanto. O texto ressalta que o Duolingo oferece uma abordagem envolvente e interativa, porém também menciona a importância de complementar o estudo com outras ferramentas e práticas de imersão para alcançar a fluência completa no idioma. No artigo de Ham (2020) também conhecido como *Leisure guy*, são feitas observações sobre o curso de Esperanto do Duolingo. O autor enfatiza a estrutura clara do curso e as lições curtas, as quais proporcionam uma sensação de progresso rápido. Além disso, são compartilhadas dicas práticas, como digitar as respostas em vez de selecionar palavras de uma lista, e destaca-se o uso da repetição como uma estratégia para desenvolver familiaridade e compreensão mais rápida do idioma. No artigo da *BBC Future*, Penarredonda (2018) explora o ressurgimento da língua esperanto online. O texto aborda a história e a origem do Esperanto como uma língua artificial inventada em 1887, com o objetivo de ser uma língua neutra internacional. Destaca-se como a internet e plataformas como o Duolingo estão desempenhando um papel importante na popularização e no aprendizado do Esperanto, conectando falantes e proporcionando oportunidades de aprendizado. Já no artigo do *The Verge* o autor Dean (2018), é abordada a história e a relevância do Esperanto como uma língua planejada para promover a paz e a comunicação internacional. O Duolingo é mencionado como uma plataforma popular para aprender Esperanto, oferecendo um curso interativo e gratuito que permite aos alunos aprenderem no próprio ritmo no curso de Esperanto no Duolingo, os estudantes podem aprender o idioma por meio de lições interativas que abrangem vocabulário, gramática e habilidades de conversação. O Duolingo utiliza uma abordagem baseada em repetição e reforço para ajudar os alunos a desenvolverem suas habilidades no idioma.

Tais trabalhos fornecem informações valiosas sobre o uso do Duolingo para aprender Esperanto, assim como sobre a história e o ressurgimento da língua Esperanto online. Com base na revisão da literatura, foram identificadas as principais informações relacionadas ao papel do Duolingo na divulgação do Esperanto. Foram analisados dados e estatísticas fornecidos pela plataforma, bem como relatos de usuários e pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Os resultados da revisão da literatura e da análise dos dados foram interpretados e discutidos para responder às questões de pesquisa propostas neste estudo. Foram exploradas as implicações culturais e sociolinguísticas da divulgação do Esperanto pelo Duolingo na cibercultura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A integração da cibercultura no ensino do Esperanto oferece novas possibilidades para os alunos desenvolverem habilidades linguísticas e se envolverem em um ambiente virtual de aprendizagem. Um exemplo dessa integração é o curso de Esperanto para falantes de português disponível no Duolingo, com 57,2 mil alunos ativos. Por meio de recursos tecnológicos e do ciberespaço, os estudantes têm acesso a ferramentas e plataformas que promovem a prática da escrita, interação com falantes nativos e troca de conhecimentos em Esperanto. Isso cria um ambiente autêntico de aprendizagem, onde os alunos podem aplicar o idioma de forma prática. Essa abordagem inovadora estimula a autenticidade da aprendizagem, expõe os alunos a situações reais de comunicação e incentiva o desenvolvimento de habilidades comunicativas efetivas. A interação com falantes nativos e outros estudantes de Esperanto contribui para a melhoria da compreensão auditiva e expressão oral. Além disso, essa integração prepara os alunos para se tornarem cidadãos globais conectados à comunidade esperantista internacional, participando de eventos virtuais, conferências online e projetos colaborativos.

Embora o Duolingo desempenhe um papel significativo na divulgação do Esperanto na cibercultura, é importante reconhecer que o Esperanto ainda não alcançou uma adoção generalizada. A maioria das interações online ainda ocorre em línguas nativas ou em línguas mais amplamente faladas, como o inglês. A diversidade linguística na internet reflete a diversidade global dos usuários e suas culturas. A promoção do Esperanto na cibercultura tem implicações culturais e sociolinguísticas. Por um lado, o uso do Esperanto como uma língua neutra e universal pode promover a igualdade linguística e reduzir a dependência do inglês como língua franca. Isso facilita a comunicação e a compreensão mútua entre pessoas de diferentes culturas, promovendo a diversidade e a inclusão na comunidade online. Por outro lado, algumas pessoas argumentam que línguas construídas podem ameaçar a preservação e o desenvolvimento das línguas naturais, enfatizando a importância da diversidade linguística. Em resumo, a integração da cibercultura no ensino do Esperanto, com o apoio do Duolingo, oferece oportunidades para os alunos expandirem suas habilidades linguísticas em um ambiente virtual autêntico. Embora o Esperanto ainda enfrente desafios em relação à sua adoção generalizada, sua promoção na cibercultura destaca a importância da diversidade linguística e da inclusão na comunidade online.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo explorou o papel do Duolingo na divulgação do Esperanto na cibercultura. Foi evidenciado que o Duolingo tem desempenhado um papel significativo na popularização

do Esperanto, ao disponibilizá-lo como uma opção de estudo em sua plataforma. No entanto, apesar dos esforços de alguns entusiastas, o Esperanto ainda não se tornou amplamente adotado na cibercultura, devido à predominância das línguas nativas e das línguas amplamente faladas na comunicação digital. A diversidade linguística continua sendo uma característica importante da cibercultura, refletindo a diversidade global de usuários da internet. É importante ressaltar que o Duolingo é uma ferramenta valiosa para o aprendizado de idiomas, mas não substitui completamente a imersão em um ambiente de língua nativa ou a interação com falantes nativos. Portanto, é recomendado complementar os estudos no Duolingo com práticas de conversação e exposição ao idioma de outras formas. O Duolingo se destaca por seu design gamificado, adaptabilidade ao ritmo de aprendizado do usuário e enfoque na prática da fala. No entanto, para que o Esperanto ganhe maior relevância na cibercultura, é necessário um maior engajamento e adoção por parte dos usuários, bem como uma maior conscientização sobre os benefícios do uso dessa língua construída para a comunicação global na era digital.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira** - Brasília: MEC/SEF, 1998.
- DEAN, Sean. **The Invented Language That Found a Second Life Online**. Disponível em: <https://www.theverge.com/2015/5/29/8672371/learn-esperanto-language-duolingo-app-origin-history>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- DOW, Lindsay. **How Useful is Duolingo to Learn Esperanto?**. Disponível em: <https://www.lindsaydoeslanguages.com/how-useful-is-duolingo-to-learn-esperanto/>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- DUOLINGO, **Aprenda Esperanto**. Disponível em: <https://pt.duolingo.com/course/eo/pt/Aprenda-esperanto>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- HAM, Michael. **A Few Observations on Duolingo's Esperanto Course**. Disponível em: <https://leisureguy.ca/2020/04/25/a-few-observations-on-duolingos-esperanto-course/>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- LÉVY, Pierre . **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 2009.
- NETO, Antonio Cilírio da Silva, SILVA, Marilene Souza da, ALMEIDA, Vanessa Nascimento, MARQUES, Aldenice da Silva, COSTA, FERNANDES, Bruno da Silva da, Jonas Lima. **Conexões entre Linguística e Cibercultura no Ensino de Língua Portuguesa: Substantivo, Adjetivo (Nomes) e Verbo – Proposta de Criação de Material Didático**. Revista Philologus, Ano 28, n. 82 Supl., Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr. 2022.

PELÁEZ-SÁNCHEZ, Iris Cristina. VELÁSQUEZ-DURÁN, Anabel. **O impacto do Duolingo no desenvolvimento da competência linguística dos alunos:** um aspecto das competências linguísticas comunicativas. Educ. Pesqui., São Paulo, 49, e252467. 2023

PENARREDONDA, Jose Luis. **The Invented Language That Found a Second Life Online.** Disponível em: <https://www.bbc.com/future/article/20180110-the-invented-language-that-found-a-second-life-online>. Acesso em: 24 mar. 2024.

SANTAELLA, Lucia. **Culturas e artes do pós-humano:** da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.